

УЎТ 33.07

ХЎЖАЛИК ЮРИТУВЧИ СУБЪЕКТЛАРДА БОШҚАРУВ ТАҲЛИЛИНИНГ ИҚТИСОДИЙ МОҲИЯТИ ВА АҲАМИЯТИ

Чинбердиева Лазокатхон Рахматжоновна

Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти,

таянч докторант

chinberdiyeva@gmail.com

Аннотация: Ушбу мақолада хўжалик юритувчи субъектларда бошқарув таҳлилини амалга оширишнинг назарий масалаларига эътибор қаратилган бўлиб, унда бошқарув таҳлили тушунчасининг иқтисодий мазмуни, аҳамияти, ўзига хос хусусиятлари, шунингдек, бошқарув ходимлари томонидан самарали бошқарув қарорларини қабул қилиш ва корхоналар фаолиятини бошқаришдаги ўрнига эътибор қаратилган.

Таянч сўзлар: Молиявий таҳлил, бошқарув таҳлил, ташқи таҳлил, ички таҳлил, ички фойдаланувчилар, ташқи фойдаланувчилар, тижорат сири, бизнес сегментлари, прогноз, бошқарув қарори.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО АНАЛИЗА В ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТАХ

Аннотация: Данная статья посвящена теоретическим вопросам внедрения управленческого анализа в хозяйствующих субъектах, акцентируя внимание на экономическом содержании, значимости, специфике концепции управленческого анализа, а также роли управленческого персонала в принятии эффективных управленческих решений и управлении деятельностью предприятий.

Ключевые слова: финансовый анализ, управленческий анализ, внешний анализ, внутренний анализ, внутренние пользователи, внешние пользователи, коммерческая тайна, бизнес-сегменты, прогноз, управленческое решение.

The economic essence and significance of management analysis in economic entities

Abstract: This article is devoted to the theoretical issues of the introduction of management analysis in business entities, which examines the economic content, significance, specificity of the concept of management analysis, as well as the role of management personnel in making effective management decisions and managing the activities of enterprises.

Keywords: financial analysis, management analysis, external analysis, internal analysis, internal users, external users, trade secrets, business segments, forecast, management decision.

Кириш

Жаҳон иқтисодиётининг барқарор суръатлар билан ривожланиши бевосита бошқарувнинг самарадорлигига боғлиқ. Бу эса корхона ва ташкилотларда бошқарув ҳисоби ва таҳлилини такомиллаштиришга алоҳида эътибор қаратишни талаб қилади.

Мамлакатимизнинг жаҳон иқтисодиётига интеграциялашуви жараёнида рақобат курашининг кучайиши корхоналар ўртасида тижорат сири қоидаларига амал қилишга жиддий ёндашиш зарурлигини кўрсатмоқда. Шу боисдан, бухгалтерия ҳисоби ва иқтисодий таҳлил икки даражада олиб борилиши мақсадга мувофиқдир. Агар ташқи фойдаланувчилар манфаатлари учун корхоналарда молиявий ҳисоб ва таҳлил юритилса, ички фойдаланувчилар учун эса бошқарув ҳисоби ва таҳлили мўлжалланган бўлиб, у корпоратив бошқарув тизимида тижорат сири билан боғлиқ ҳисоб ва таҳлилни амалга оширади. Чунки,

ҳозирги шиддатли ислохотлар даврида корхоналар ўзларининг барқарор ривожланишини таъминлаши учун таъсирчан ва оқилона бошқарув қарорларини қабул қилиши объектив заруратга айланмоқда.

Мавзуга оид адабиётлар шарҳи

Эътироф этиш керакки, мамлакатимизда ҳозирги шаклланган иқтисодиёт бутунлай янги йўналишда олиб борилмоқда. Ўзбекистон Республикаси президентининг “Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларига ўтиш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги 2020 йил 24 февралдаги ПҚ-4611-сон Қарори, “Акциядорлик жамиятларида замонавий корпоратив бошқарув услубларини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 2015 йил 24 апрелдаги ПФ-4720 Фармони эълон қилиниши бухгалтерия ҳисобини тубдан ислоҳ қилиш, бухгалтерия ҳисобининг халқаро стандартларига ўтиш, корхона ва ташкилотлар раҳбарлари олдида илғор бошқарув қарорларини қабул қила олиш вазифаларини қўйди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сон “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги Фармони республикаимизда амалга оширилаётган ислохотларнинг янада кучайишига сабаб бўлди. “Ҳаракатлар стратегиясидан - Тараққиёт стратегияси сари” тамойилига асосан ишлаб чиқилган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясида белгилаб берилган устувор йўналишлар республикамизнинг ривожланиш истиқболини белгилаб берди. Устувор йўналишлар таркибидаги III-қисм, 22-мақсадда: **“Миллий иқтисодиёт барқарорлигини таъминлаш ва ялпи ички маҳсулотда саноат улушини оширишга қаратилган саноат сиёсатини давом эттириб, саноат маҳсулотларини ишлаб чиқариш ҳажмини 1,4 бараварга ошириш”** [1] вазифа қилиб қўйилган. Ушбу мақсадни амалга оширишда тўғри бошқарув қарорларини қабул қилиш, самарали стратегик режаларни ишлаб чиқиш зарурдир. Корхонанинг бошқарув тизимини тартибли ташкил этилиши,

бошқарув ҳисобини тўғри юритилиши, бошқарув таҳлилини амалга оширилиши юқоридаги вазифаларни бажарилишида муҳим ўрин тутди.

М.А.Вахрушина: “Бошқарув таҳлили - бу ташкилотнинг таркибий бўлинмаларини бошқаришнинг ўтмишдаги ва келажакдаги натижаларини баҳолашга қаратилган ички иқтисодий таҳлил. Бошқарув таҳлили - бу иқтисодий таҳлил бўлими ва бошқарув ҳисобининг ажралмас қисми бўлиб, унинг асосий мақсади бизнес сегментларининг даромадлари, харажатлари ва молиявий натижаларини прогноз қилиш асосида ўтмишдаги, ҳозирги ва энг муҳими, келажакдаги фаолиятини ўрганишдир” [2], - деб таърифлаган.

Н.А.Казакованинг фикрига кўра, “Бошқарув таҳлили бухгалтерия ҳисоби ва бошқарув қарорларини қабул қилишнинг етакчи бўғини ҳисобланади, шу сабабли у хўжалик юритувчи субъектнинг инқирозсиз ривожланишини таъминлашнинг асосий таркибий қисми бўлиб хизмат қилади” [3].

М.А.Вахрушина ва Л.Б.Самарина “Бошқарув таҳлили - хўжалик жараёнларига тегишли маълумотларга асосланган, махфий ва истиқболли йўналишга эга бўлган, таҳлил қилинадиган ташкилот фаолиятининг саноат хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда амалга ошириладиган, натижалари раҳбарият томонидан жорий ва истиқболли бошқарув қарорларини ишлаб чиқишда фойдаланиладиган ички истеъмолга йўналтирилган таҳлил” [4], - деб талқин қиладилар.

О.Н.Волкованинг таъкидлашича, “Бошқарув таҳлили менежментнинг барча даражаларида унинг менежерлари томонидан ташкилот ичида бошқарув қарорларини қабул қилиш учун ахборот асосини шакллантиришга имкон беради. Бошқарув таҳлили ҳар доим истиқболли йўналишга эга, чунки қарор қабул қилиш нуқтаи назаридан ўтган воқеалар ва маълумотлар ҳеч қандай аҳамиятга эга эмас ва фақат келажак учун тахминий, жуда ишончли кўрсатмалар бўлиб хизмат қилиши мумкин” [5].

Махаллий олимларимиздан М.Қ.Пардаев “Бошқарув таҳлили иқтисодий таҳлилнинг бир қисми, шунингдек, бошқарув тизимининг махсус функциясидир. Бошқарув таҳлили деганда, корхона раҳбарияти, унинг эгаси ва раҳбарияти томонидан бошқарув ҳисоби ва ҳисоботлари асосида ички имкониятларни ишга солиш ва самарадорликни ошириш мақсадида, маълумот манбалари ва натижалари маълум даражада сир тутиладиган ички таҳлил тушунилади” [6] деб таърифлаган.

Н.Ф.Ишонқулов раҳбарлигидаги олимларнинг фикрига кўра, “Бошқарув таҳлили – корхонада маблағлар ва бошқа ресурслардан самарали фойдаланиш йўллари, омиллари, имкониятларини кўрсатувчи ҳамда қарорларни қабул қилишда илмий асос бўладиган фактларни берувчи таҳлил туридир” [7].

Тадқиқот методологияси

Мақолани тайёрлаш мобайнида хўжалик юритувчи субъектларда бошқарув таҳлилининг иқтисодий мазмуни, ўзига хос хусусиятлари, бошқарув ходимлари томонидан самарали бошқарув қарорларини қабул қилишдаги аҳамияти илмий жиҳатдан ўрганилган ва солиштирма, қиёсий ва тизимли таҳлил усулларидан фойдаланилган.

Натижа ва муҳокама

Бизнинг фикримизча, бошқарув таҳлили бошқарув ҳисоби ва менежментни бир-бирига боғловчи восита вазифасини бажаради.

Бошқарув таҳлили – бошқарув ҳисобининг ажралмас қисми бўлиб, корхонанинг ички ресурсларидан фойдаланиш даражаси ва ташқи имкониятларининг комплекс таҳлили асосида бошқарув қарорлари қабул қилиш учун маълумотларни тўплаш, саралаш, қайта ишлаш ва етказиб берувчи ички таҳлилдир.

Олиб борилган тадқиқотлар натижасида бошқарув таҳлилининг ўзига хос хусусиятларини қуйидагича тизимлаштириш мумкин деб ҳисоблаймиз (1-расм).

1-расм. Бошқарув таҳлилининг ўзига хос хусусиятлари¹

Бошқарув таҳлилининг ўзига хос хусусиятлари бири бирини тўлдиради, бирининг шаклланиши иккинчисининг юзага келишига замин яратади.

Корхоналар фаолиятини атрофлича ўрганиш иқтисодий таҳлилнинг жаҳон амалиётида ижобий натижаларга эришишни таъминловчи бошқарув ва молиявий таҳлилга бўлиб ўрганишни тақазо қилади. Бошқарув таҳлилинини корхоналар учун аҳамиятлилик даражасини молиявий таҳлил билан таққослаш натижасида кўришимиз мумкин (1-жадвал).

1-жадвал.

Молиявий ва бошқарув таҳлилининг қиёсий тавсифи²

№	Таққослаш белгилари	Бошқарув таҳлили	Молиявий таҳлил	Бошқарув таҳлилининг ижобий томонлари
1.	Таҳлил мақсади	Ресурслардан самарали фойдаланиш, ички	Корхонанинг мулкӣ ва молиявий	Корхона фаолиятини

¹ Муаллиф томонидан тузилган

² Муаллиф томонидан тузилган

		имкониятларни аниқлаш, хавф-хатарни олдини олиш, камчиликларни бартараф этиш йўллари аниқлаш, корxonанинг ривожланиши учун тактик ва стратегик қарорлар қабул қилиш.	ҳолатига баҳо бериш, унга ташҳис қўйиш.	ривожлантириш
2.	Таҳлил объекти	Корxonанинг таркибий бўлимлари, таъминот, ишлаб чиқариш, сотиш жараёнлари, тўлиқ корxона фаолияти	Хўжалик маблағлари, капитал ва мажбуриятлар, молиявий натижалар	Барча таҳлил объектлари тўлиқ қамраб олинади
3.	Таҳлил субъекти	Корxона ходими (бухгалтер, менежер, аудитор ва бошқалар)	Ўз манфаати бўйича турли тоифадаги шахслар (таъсисчилар, банк, солиқ идораси ходимлари, харидор, мол	Барча жараёнлард а иштирок этган ишончли шахс

			етказиб берувчи ва бошқалар)	
4.	Таҳлилнинг ахборот манбалари	Ҳар хил турдаги комплекс ахборот манбалари	Молиявий ҳисоботлар	Ахборот манбаларин инг кўплиги ва ҳилма- ҳиллиги
5.	Ўтказиш даври	Керакли ва зарурий муддатларда	Ҳисобот тузиш даврида	Даврнинг чегараланма ган лиги
6.	Таҳлилдан фойдаланувчи лар	Бошқарув ходимлари	Корхона фаолияти билан бевосита ва билвосита қизиқувчилар	Барча ахборот манбаларид ан фойдалани ш мумкинлиги
7.	Кўрсаткичлар ни ҳисоблашда қўлланиладиг ан ўлчов бирликлари	Барча турдаги ўлчов бирликлари (натура, меҳнат ва қиймат)	Қиймат	Барча ўлчов бирликлари дан фойдалани ш мумкин
8.	Таҳлил натижаларини нг эълон қилиниши	Сир сақланади	Ошкор этилади	Бизнесда ўз ўрнига эга бўлади

Демак, бошқарув таҳлилининг бир қанча ижобий жиҳатлари ҳозирги шиддат билан ривожланиб бораётган иқтисодиётда корхоналарнинг ўз ўрнига эга бўлиши учун ўта муҳим эканлигини кўрсатмоқда.

Хулоса

Иқтисодиёт барқарорлашиб, рақобат кучайиб, тобора кескин тус олаётган ҳозирги шароитда ишлаб чиқаришни ички таҳлил қилишга эҳтиёж ошиб бормоқда, бу эса таҳлилнинг янги мақсадларини амалга ошириш заруратини келтириб чиқаради. Замонавий раҳбар самарали бошқарув қарорларини қабул қилиш мезонларини билиши, ўз фаолият соҳасидаги муаммони ҳал этишга тизимли ёндашиши, танқидий таҳлил қилиши, ишлаб чиқаришни сифат жиҳатдан янги босқичга кўтариш масалаларига эътибор қаратиши талаб этилади. Юқоридаги муаммоларни ҳал қилишга иқтисодий ахборотлардан фойдалана олиш, уларни таҳлил қилиш, натижаларга асосланиб тўғри бошқарув қарорини қабул қила олиш орқали эришилади. Бу ҳолатда энг самарали йўл корхоналар фаолияти бошқарув таҳлилинини амалга ошириш тизимини такомиллаштириш, унга даҳлдор иқтисодий кўрсаткичларни аниқлаш ва баҳолашдир.

Хулоса қилиб айтганда, бошқарув таҳлилининг асосий мақсади хўжалик юритувчи субъектларнинг молиявий хўжалик фаолиятидаги энг мақбул бўлган қарорларни қабул қилиш учун маълумотларни тўплаш, саралаш, қайта ишлаш ва етказиб бериш ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги Фармони, 2022 йил 28 январ ПФ-60-сон, <https://lex.uz/docs/5841063>.
2. Вахрушина М.А. Управленческий анализ: Учебное пособие. М.:Омега-Л, 2005. -29 с.

3. Казакова Н.А. Управленческий анализ и диагностика предпринимательской деятельности: Учебное пособие. М.:Финансы и статистика; ИНФРА-М, 2012. – 496 с.
4. Вахрушина М.А., Самарина Л.Б. Управленческий анализ: вопросы теории, практика проведения: Монография. – М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2010. – 22 с.
5. Волкова О.Н. Управленческий анализ: учебник. –М.:ТК Велби, “Проспект”, 2007. -304 с.
6. Пардаев М.Қ., Шоалимов А.Х., Пардаев А., Исроилов Ж. Бошқарув таҳлили. – Т.:Иқтисодиёт ва ҳуқуқ дунёси, 2005. - 94 б.
7. Ишонкулов Н.Ф., Пардаев М.Қ., Иброҳимов А.Т., Мисиров К.М., Нурманов У.А. Иқтисодий таҳлил назарияси / дарслик: -Т.:”Сано-стандарт”, 2014-йил. – 22 б.